

BESTIMMUNG VON PERFLUOR(1,3-DIMETHYLCYCLOHEXAN) IN LUFT DURCH EXTRAKTION VON AKTIVKOHLENRÖHRCHEN UND GC-NCI_MS MESSUNG.

1 METHODENBESCHREIBUNG:

Die Aktivkohlenröhrchen enthalten variable Konzentration von Perfluor(1,3-dimethylcyclohexan) (0,05 pg bis 50 pg abs), das mit n-Hexan für eine bestimmte Zeit extrahiert wird.

Die Extrakte werden durch GC/MS-NCI injiziert und der Parameter durch eine externe Standardkalibrierung quantifiziert.

2 GERÄTE/CHEMIKALIEN/STANDARDLÖSUNGEN

2.1 Geräte

- GC-MS: Agilent GC System 8890 – MSD 5977 B
- 2 ml Vials (R1/braun-6mm/BF+FM) mit Deckeln
- Mikropipetten, 10 µL bis 1000 µL Bereich, mit Einmalspitze
- Einmal-Glas-Pasteurpipetten
- Horizontalschüttler

2.2 Chemikalien

- n-Hexan Picograde für die Rückstandsanalyse von Promochem (CAS 110-54-3)
- Perfluor(1,3-dimethylcyclohexan) 81,9% von TCI (CAS 335-27-3)

2.3 Standardlösungen

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - 10 mg/ml = 10S0 | 10 ng/ml = S5 |
| - 1 mg/ml = S0 | 1 ng/ml = S6 |
| - 100 µg/ml = S1 | 100 pg/ml = S7 |
| - 10 µg/ml = S2 | 10 pg/ml = S8 |
| - 1 µg/ml = S3 | 1 pg/ml = S9 |
| - 100 ng/ml = S4 | 0,1 pg/ml = S10 |

Vorbereitung der Kalibrierungsstandards:

Die Hauptlösung in 10 S0 (10 mg/ml) wird mit Hilfe von SCON hergestellt.

Für die Verdünnungen werden die zugebördelten 2-ml Fläschchen zuvor vorbereitet, in denen 990 µl, 980 µl, 90 µl und 50 µl Hexan mit Mikropipetten (100 µL bis 1000 µL Bereich, mit Einmalspritzen) gegeben wird. Für jede Verdünnung wird eine bestimmte Spritze verwendet, um Kontaminationen zu vermeiden.

Tabelle 2.3 Standard-Verdünnungen

Spritze	S0-S2	S0-S2	S3-S4	S5-S6	S5-S6	S6-S7	S6-S7	S6-S7	S8-S10	S8-S10
Hexan Vol.	990	990	990	90	990	50	980	90	990	90
µl C8F16	10 von 10S0	10 von S1	10 von S3	10 von S5	10 von S5	50 von S7	20 von S6	10 von S7	10 von S7	10 von S9
Konz.	S1	S3	S5	S6	S7	5S8	2S8	S8	S9	S10

3 PROBENVORBEREITUNG

3.1 Aufarbeitung der Aktivkohlenröhrchen Proben:

Die Aktivkohleröhrchen werden mittels Glasrohrschneider aufgebrochen und die Aktivkohle in ein 2 mL Vial gegeben. Mit der Hilfe eines Trichters wird die Aktivkohle in ein 2. Vial umgefüllt. Dann werden 500 µl n-Hexan mit einer Mikroliterpipette gegeben, sodass die Aktivkohle überschichtet wird.

Die Proben werden für 60 min mit Horizontalschüttler geschüttelt. Der Extrakt wird mit Pasteurpipette in zwei Vials mit Insert überführt. Ein Vial wird im Tiefkühlschrank gelagert und das andere am Gerät gemessen.

3.2. Blindwert

Es werden drei Blindwerte wie die Proben angesetzt: 900 µl n-Hexan werden in ein 2 ml Vial mit Insert überführt und das Vial gedeckelt.

3.3. Standard

Es werden alle oder ausgewählte Standards (mind. 5 Punkte) in dem gleichen Batch mit den Proben gemessen.

4 Messung/ Identifizierung und Auswertun

4.1 Messung

Die Messung des Extraktes sowie der Kalibrierungspunkte (S10-S6) erfolgt mittels GC/MS-NCI. Die Messmethode besteht aus einer MS SIM-Methode („single ion monitoring“), mit den Hauptmassen von C8F16.

Tabelle 4.1. GC/MS Einstellungen

GC Parameter	Einstellung
Injektion	Flüssig
Injektor	PTV (<i>programmable temperature vaporizer</i>)
Säule	CP-Al ₂ O ₃ /Na ₂ SO ₄ GC Column, 25 m, 0.25 mm, 4.00 µm
Temperaturprogramm	40 °C für 2 min; anschließend 10 °C/min bis 100 °C für 7 min
MS Parameter	Einstellung
Ionisierung	NCI (<i>negative chemical ionisation</i>)
Reaktantgas	CH ₄ (Methan)
Quelle Temperatur	200 °C
Modus	SIM

4.2 Identifizierung und Auswertung

Die Identifizierung erfolgt anhand der Retentionszeit (3,89 Min ± 0,3 Min) und den für Perfluor(1,3-dimethylcyclohexan) substanzspezifischen Ionenspuren (Masse 2 und 3 in der Tabelle 4.2)

Die Auswertung erfolgt aus dem SIM-Modus mittels MassHunter-Software.

Tabelle 4.2

Verbindung	Masse 1	Masse 2	Masse 3
Perfluor(1,3-dimethylcyclohexan)	400	401	362

i.A. Deborah Bertuola
 Prüferin
 Bachelor of Science Industriechemie
 Telefon +49 (0)30 255 66 00-24
 E-Mail Deborah.Bertuola@pica-berlin.de